

Executive Agency for Higher
Education, Research, Development
and Innovation Funding

UEFISCDI se angajează să respecte principiile egalității de șanse pentru toți angajații și colaboratorii săi și încearcă să creeze un cadru pentru bune practici existente privind egalitatea de gen, atât în cadrul, cât și în afara organizației.

Analiza situației privind egalitatea de gen

O evaluare amplă a prejudecăților de gen și a inegalităților de gen atât în cadrul instituției, cât și în cadrul ecosistemului de inovare extern din care face parte.

Această cercetare a fost realizată de UEFISCDI în contextul proiectului CALIPER prin Programul de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene finanțat în temeiul Acordului de subvenționare nr. 873134.

Situația privind egalitatea de gen în cadrul instituției

Evaluarea internă a urmat cele trei priorități ale ERA* privind egalitatea de gen și le-a examinat în contextul anumitor activități / domeniilor de servicii din cadrul UEFISCDI prin colectarea de date calitative și cantitative.

Strângerea datelor a fost realizată de personalul instituției, prin colectare de date, analize de politici publice, interviuri, sondaje și focus grupuri.

Cele mai importante rezultate ale analizei

RESURSE UMANE

În cadrul UEFISCDI nu se aplică niciun proces de evaluare și / sau monitorizare luând în considerare egalitatea de gen și nu sunt alocate bugete speciale în această direcție. În plus, la nivel instituțional nu există programe de mentorat destinate egalității de gen.

În ceea ce privește politicile de recrutare, **se aplică principiul nediscriminării.**

Procedurile de recrutare și promovare sunt publice și transparente în conformitate cu legislația națională pentru funcționarii publici, **dar nu este luat în considerare genul.**

Rata de succes a
candidaților bărbați și
femei la funcții (2019)

Bărbați

33 %

Femei

33 %

*Council of the European Union (2015). Conclusions on advancing Gender Equality in the European Research Area. RECH 295, COMPET 551, SOC 703

Situația privind egalitatea de gen în cadrul instituției

În ceea ce privește echilibrul dintre viața profesională și cea privată, concediile pentru creșterea copiilor au fost luate în principal de femei.

În prezent, **nu există date corelate cu genul** care să evalueze munca part time, orarul flexibil de muncă, telemunca, pauzele de carieră și abandonul profesional.

GUVERNANȚĂ INSTITUȚIONALĂ

Instituția este destul de avansată în domeniul guvernantei instituționale, întrucât femeile reprezintă 66% din pozițiile de management intermediar și 80% din funcțiile de nivel superior.

Raportul de gen la nivelul managementului mediu

Raportul de gen la nivelul managementului de vârf

De asemenea, factorii de decizie sunt preponderent de sex feminin (75%).

75 %
Femei

25 %
Bărbați

Comunicarea internă poate fi îmbunătățită deoarece nu există directive sau protocoale privind limbajul incluziv referitor la gen și comunicarea nepărtinitoare, de asemenea remarcându-se și o lipsă de mecanisme pentru a raporta limbajul părtinitor de gen.

Situația privind egalitatea de gen în cadrul instituției

FINANȚAREA CERCETĂRII

Nu a existat o finanțare specială pentru programe **specifice privind studiile de gen**, în ultimii 3 ani.

Cu toate acestea, în secțiunea dedicată Resurselor Umane, există posibilitatea de a depune proiecte privind științele sociale și umaniste, luând în considerare problemele de gen.

În plus, există protocoale privind integrarea analizei de gen în cercetare; textele apelurilor de finanțare menționează, de asemenea, că în dezvoltarea și implementarea proiectului, managerii de proiect trebuie să ia toate măsurile pentru a promova egalitatea de șanse pentru bărbați și femei și pentru a avea echipe echilibrate din punct de vedere al genului, dar nu au fost identificate cadre legislative specifice în cadrul cercetării prezente.

INTERSECȚIONALITATE

În cadrul UEFISCDI, egalitatea de gen este corelată cu principiul nediscriminării și al eticii și face parte din cultura organizațională. Analizând proiectele finanțate și cultura organizațională, **genul este luat în considerare atunci când este legat de vârstă și etnie**, deoarece acestea fac parte din politica nediscriminatorie promovată.

Raportul complet este disponibil [aici](#).

Situația egalității de gen în ecosistemul de inovare

Prima parte a evaluării externe a inclus **o analiză a cadrului juridic și politic național**. A doua parte, **a fost dedicată ecosistemelor naționale și regionale de inovare**. O analiză de context a rezultat dintr-o colectare de date specifice completate cu interviuri cu parteneri externi. În plus față de analiza contextului, UEFISCDI a realizat o **cartografiere** pentru a identifica sinergiile existente și potențiale cu colaboratorii externi. Cartografierea a cuprins un focus grup cu colaboratorii interni, un sondaj al celor externi și o analiză de tip SNA (Analiza Rețelei de Colaboratori)

Cele mai importante rezultate

CADRU NAȚIONAL JURIDIC ȘI POLITIC

Principiile egalității de drepturi și nediscriminării sunt incluse în Constituția României.

Principalele legi și ordonanțe care vizează egalitatea de gen:

Ordonanța nr. 137/2000 a Guvernului privind prevenirea și sancționarea discriminării

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați

Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și sancționarea violenței domestice

În prezent, **nu există un mecanism funcțional** la nivel național care să promoveze genul subreprezentat în cadrul învățământului superior și / sau al cercetării științifice.

Echilibrul dintre viața profesională și viața personală nu este un domeniu prioritar pentru factorii de decizie naționali, chiar dacă măsurile și intervențiile aferente sunt recunoscute pe scară largă ca fiind cruciale pentru egalitatea de gen și încurajarea femeilor.

Această cercetare a fost realizată de UEFISCDI în contextul proiectului CALIPER prin Programul de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene finanțat în temeiul Acordului de subvenționare nr. 873134.

Situația egalității de gen în ecosistemul de inovare

România dispune de diferite tipuri de concedii parentale, dar este afectată o lipsă critică de servicii / facilități adecvate pentru îngrijirea copiilor.

ANALIZA ECOSISTEMELOR NAȚIONALE DE INOVAȚIE

Despre integrarea genului în cercetarea științifică, conform Raportului de progres al ERA din 2018, România a obținut cel mai bun scor în ceea ce privește includerea genului în conținutul cercetării.

Datele colectate arată că ponderea cercetătorilor STEM de sex masculin și feminin este similară.

Raportul de gen al cercetătorilor STEM (2018)

53,8% Bărbați

46,2% Femeie

Evoluția ratei de angajare a cercetătorilor în perioada examinată (2015-2019) pare liniară și ușor favorabilă bărbaților.

Rata ocupării forței de muncă în cercetare și inovare pe sexe

Cercetători Bărbați

Femei cercetătoare

Există încă **un mare dezechilibru** în componența echipelor care înregistrează brevete și în la nivelul fondatorilor de start-up-uri. Acest lucru poate fi dezbătut mai pe larg mai ales având în vedere că în prezent **nu există o strategie națională de încurajare a femeilor în antreprenariat.**

Această cercetare a fost realizată de UEFISCDI în contextul proiectului CALIPER prin Programul de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene finanțat în temeiul Acordului de subvenționare nr. 873134.

Situația egalității de gen în ecosistemul de inovare

ANALIZA REȚELEI DE COLABORATORI (SNA)

Din analiza SNA, au fost identificați **84 de colaboratori**.

Majoritatea acestora aparțin sectorului „industrie și afaceri”, care este reprezentat în principal atât de companii mari, cât și de IMM-uri.

Datorită numărului mare de femei angajate în UEFISCDI, **41** din proiectele de colaborare dintr-un total de 84 sunt conduse de femei. Cu toate acestea, **doar 2 colaborări se concentrează pe probleme de gen**.

Conform cercetării, majoritatea partenerilor externi nu iau suficiente măsuri pentru a atenua provocările legate de egalitatea de gen în cadrul propriilor organizații, chiar dacă recunosc ca ar exista beneficii prin depășirea inegalităților. Acțiunile întreprinse până acum se referă în principal la o distribuție echilibrată a angajaților în funcție de gen și la implementarea proiectelor specifice.

Referitor la potențialele sinergii cu UEFISCDI, a fost evidențiată organizarea acțiunilor care vizează creșterea gradului de conștientizare, precum și colaborarea în noi proiecte privind femeile din domeniile științifice.

Raportul complet este disponibil public [aici](#).

Această cercetare a fost realizată în contextul proiectului Orizont 2020, CALIPER.

Rezultatele vor fi utilizate pentru următoarele faze de implementare a proiectului.

UEFISDCI este agenția care finanțează cercetarea, una dintre cele 9 organizații din Europa care participă la CALIPER, pentru a dezvolta un **plan de egalitate de gen** și pentru a încuraja centrele de inovare locale să transfere cunoștințele dobândite în afara mediului academic.

Descoperiți mai multe despre CALIPER

Această cercetare a fost realizată de UEFISCDI în contextul proiectului CALIPER prin Programul de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene finanțat în temeiul Acordului de subvenționare nr. 873134.